

SOBIQ SOVET ITTIFOQIDA PSIXOLOGIYANING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596970>

Ubaydullayeva Munira Yusuf qizi

O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *ushbu maqolada psixologik konsultatsiyaning sobiq sovet ittifoqidagi tarixi va alohida o'rni, hozirgi kundagi statistik ma'lumotlar. Sobiq sovet ittifoqida ursh qatnashchilariga berilgan muhim motivatsiya va uning ta'siri haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *psixologiya, konsultatsiya, rivojlanish, amaliy psixologiya, maqsad, motivatsiya, umid, ma'naviy yordam.*

Bizga ma'lumki, hozirda psixologiya va uning yo'nalishlari juda tez va jadal sur'atda rivojlanmoqda. Jahonning istalgan shaharlarida psixologiya sohasiga oid ma'lumotlar, izlanayotgan olim va talabalarni uchratish mumkin. Xo'sh, psixologik konsultatsiya Sovet ittifoq Rossiyasida qanday yuzaga keldi va qanday maqsadlarda qo'llanildi?!

Rossiyada birinchi marta 1885 yilda Moskva imperatorlik universiteti qoshida Psixologiya jamiyati tashkil etildi. Ustavda yozilganidek, uni yaratishdan maqsad "psixologiyani, uning tarkibi, qo'llanilishi va tarixini rivojlantirish va Rossiyada psixologik bilimlarni tarqatish" edi.

Belgilangan maqsadlarga erishish uchun kompaniya muhokama qilinadigan muammolar qatori yaratildi:

a) Psixologiya tizimi, uni qayta ishlashning barcha shakllarida;

b) psixologik ta'limotlarni boshqa fanlarning rivojlanishiga tatbiq etish, masalan: mantiq, axloq, huquq falsafasi, estetika, pedagogika va boshqalar; va

v) Psixologiya tarixi va uning qo'llanilishi, qadimgi va yangi davrlarda

"(Rossiya Psixologiya Jamiyatining nizomidan). Shuningdek, Jamiyat tashkil etilgan kundan boshlab psixologiyaga oid asarlari, ocherklari va tarjimalarini nashr etish bilan shug'ullanib keladi. Birinchi rais M.M. Troitskiy (u 1887 yilgacha edi). M.M. Troitskiy Rossiya Psixologiya Jamiyatining raisi sifatida N. Ya. bilan almashtirildi. Grotto (1887-1899), o'sha davrdagi rus ziyolilarining ijtimoiy va mafkuraviy intilishlarini o'zida mujassam etgan. Bu uning ilmiy va pedagogik faoliyatini - nafaqat o'qitish, balki axloqiy ta'sir ko'rsatish, tinglovchilarda ma'lum qadriyatlar va intilishlarni shakllantirish istagini aniqladi. Jamiyat (RPO) raisi sifatida Grot nafaqat ilmiy tadqiqotlar olib

bordi, balki Rossiya Psixologiya Jamiyatining ma'rifiy ishlarini ham tashkil qildi. O'sha paytdagi Rossiya psixologiya jamiyati ishining intensivligiga e'tibor qaratiladi. SSSR parchalanishi bilan jamiyat tarixida yangi davr boshlanadi. Ayni paytda Moskva miqyosidagi uslubiy seminar o'z ishini davom ettirmoqda; Moskva Psixologik Jamiyati muntazam ravishda yig'iladi. "Jamoat tashkilotlari to'g'risida" gi qonun chiqarilishi bilanoq, psixologlarning tashabbuskor guruhi Rossiya Federatsiyasida Jamiyatni qayta tikladi. 1994 yil 22 noyabrda RPO ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi.

Rossiya uchun yangi vaziyatda vazifalar va ishning asosiy yo'nalishini aniqlash kerak edi. 1990-yillarda rus psixologiyasidagi vaziyat eng og'ir tizimli va moliyaviy inqiroz, xususan, mahalliy fanni moliyalashtirish inqirozi bilan murakkablashdi. Bunday vaziyatda Moskva Psixologiya Jamiyatida psixologiya sohasidagi uchta yetakchi tashkilot: Rossiya Ta'lim Akademiyasi Psixologiya Instituti, Psixologiya Instituti tomonidan o'tkazilgan Moskva Psixologiya Jamiyatida Moskva miqyosidagi uslubiy seminarining roli ayniqsa muhim bo'ldi. Rossiya Fanlar akademiyasi va Moskva davlat universitetining psixologiya fakulteti. Seminar o'ttiz yildan ortiq vaqtdan beri turli intervallarda o'tkazib kelinmoqda.

Butunrossiya konferentsiyasi (2002 yil 30 yanvar - 1 fevral) allaqachon tubdan boshqacha vazifalarni qo'ydi. Ishning yangi, yanada dinamik va samarali shakllarini izlash amalga oshirildi. Konferensiya dasturiga yalpi muhokamalarning yangi shaklining kiritilishi butun auditoriyani "qaynoq nuqtalar" muhokamasiga jalb etish istagi bilan izohlandi.

2003 yil 25-28 iyunda RPHning III qurultoyi bo'lib o'tdi. RPH III Kongressidan asosiy umidlar - yangi ming yillikda birinchi - Rossiya psixologik hamjamiyatini yanada professionallashtirish. Ushbu muammoni hal qilish nafaqat keng qamrovli va chuqur ilmiy dasturni (Rossiya, yaqin va uzoq xorijdan misli ko'rilmagan ko'p sonli professional psixologlar ishtirokida) amalga oshirish orqali emas, balki tegishli ekspert hamjamiyat institutlarini yaratishda ham ko'rinadi. (ekspert kengashi, davlat ekspertizasi tartib-qoidalarini amalga oshirish mexanizmlari va psixologlarning kasbiy faoliyatini sertifikatlash va boshqalar).

2007 yil 18-21 sentyabrda RPHning IV qurultoyi bo'lib o'tdi. "Rossiya kelajagi uchun psixologiya" Rossiya Psixologik Jamiyatining IV Kongressining tashkilotchilari Rossiya Psixologiya Jamiyati, Janubiy Rossiya bag'rikenglikni rivojlantirish jamg'armasi ko'magida Janubiy federal universiteti edi. Kongress ishida Rossiyaning 28 viloyati va qo'shni davlatlardan mingdan ortiq

psixologlar ishtirok etdi. Kongress dasturidan 16 ta yo‘nalish, 100 ga yaqin simpoziumlar, davra suhbatlari bo‘lib, unda psixologik nazariya va amaliyotning dolzarb masalalari ko‘rib chiqildi.¹

Ma'lumki, mahalliy kollektiv psixoterapiyaning rivojlanishiga V.M.Bekhterev katta hissa qo'shgan. U individual va guruhli psixoterapevtik usullarning uyg'unligiga alohida ahamiyat berdi. V.M.Bekterevdan tashqari, kollektiv psixoterapiyaning rivojlanishi bilan D.S.Ozeretskovskiy(1927), V.A.Gilyarovskiy (1946),N.V.Ivanov(1960),V.N.Myasishchev (1967), V.E.Rojnov (1971) ham shug'ullangan, R.A.Zachepitskiy (1976) va boshqalar bu kasalliklar uchun psixoterapiya yilinishida izlanishlar olib borishgan. Patogenetik psixoterapiyaning mohiyati shundan iborat ediki, amalga oshirilgan terapiya birinchi navbatda psixofiziologik va ijtimoiy-pedagogik xususiyatga ega bo'lib, bunda bemor kasallikni yengish jarayonida o'z-o'zini qayta tarbiyalash orqali hayotning mazmuniga ega bo'ldi. Biroq, sovet jamiyatining mafkurasi patogenetik psixoterapiyaning yaratilishiga ta'sir qilmay qolmadi. Natijada marksistik-leninistik metodologiyaga va yuqori asabiy faoliyat ta'limotiga haddan tashqari tez-tez murojaat qilish va psixoanalizni tanqid qilish edi.

SSSRda birinchi psixoterapiya bo'limlari Xarkov (1962), Moskva (1966) va Leningrad (1982)dagi shifokorlarni takomillashtirish tibbiyot institutlarida ochilgan. Aynan o'sha paytda psixoterapiyani shakllantirishning faol jarayoni boshlandi.

Psixoterapiya va boshqalar o'rtasidagi munosabatni tushunish

maslahat psixologik yordam turlari (birinchi navbatda tibbiy (klinik) psixologiya va psixologik maslahat), biz ushbu kasbdagi faoliyatni tartibga soluvchi buyruqlarga e'tibor qaratamiz. 1975 yil 2 sentyabrda SSSR Sog'liqni saqlash vazirligining 791-sonli "Aholiga psixoterapevtik yordamni yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" gi buyrug'i chiqdi. Unda yirik shaharlarning umumiy somatik poliklinikalarida bir necha yuzlab psixoterapevtik xonalarni eksperiment sifatida ochish to'g'risidagi qoida mavjud.

psixoterapiyani aholiga yaqinlashtirdi va bemorlar uchun qulayroq va tushunarli qildi. 1980 yildan boshlab Rossiyada 46 ta yirik shahardagi 150 ta poliklinikada psixoterapiya xonalari tashkil etilgan ². Shu munosabat bilan birinchi marta professional psixoterapevtlarni tizimli tayyorlash zarurligi

¹ Российское психологическое общество

² Казаковцев Б. А. Развитие служб психического здоровья: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

to'g'risida savol tug'iladi. U shifokorlar malakasini oshirish institutlarining ikkita psixoterapiya bo'limida, shuningdek, ixtisoslashtirilgan ilmiy-tadqiqot institutlarida o'tkazildi.

Biroq, SSSRdagi so'nggi psixoterapiya davrini quyidagi asosiy voqealar sodir bo'lgan 1985 yildan boshlab hisoblash mumkin:

1) 750-son buyrug'i kuchga kirdi; 2) psixoterapevt mutaxassisligi birinchi marta paydo bo'ldi va 3) B. D. Karvasarskiyning "Psixoterapiya" kitobi nashr etildi³.

SSSR Sog'liqni saqlash vazirligining ikkinchi buyrug'i bilan

1985 yil 31 maydagi 750-sonli «Aholiga psixoterapevtik yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida»gi qarori mahalliy psixoterapiyani rivojlantirishda navbatdagi qadam tashlandi: psixoterapiya tibbiyotning mustaqil sohasi sifatida tibbiyot mutaxassisliklari nomenklaturasiga kiritildi va tibbiyot nomenklaturasida lavozimlari, "shifokor-psixoterapevt" pozitsiyasi paydo bo'ldi. Buyruqda aytilishicha, psixoterapevt psixiatriya va psixoterapiya bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega. Kamida 30 ming nafar kattalarga xizmat ko'rsatadigan shahar poliklinikalaridagi psixoterapiya xonalarini ochish to'g'risidagi farmoyish berilganligi munosabati bilan;

psixoterapiyani ommaviy umumiy tibbiy mutaxassislikka aylantirish tendentsiyasi mavjud.

Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining uchinchi buyrug'i bilan

1995 yil 30 oktyabrdagi 294-sonli "Psixiatriya va psixoterapevtik yordam to'g'risida" gi "Psixoterapiya" ixtisosligi bo'yicha ta'lim standartiga qo'yiladigan asosiy talablarni, ushbu mutaxassislik bo'yicha doimiy o'qitishning namunaviy dasturlari va rejalarini ishlab chiqdi; psixoterapevtik bo'limlarni (xonalar va bo'limlarni) jihozlash uchun normativ talablar;

psixoterapevtik yordam ko'rsatadigan mutaxassislar guruhining ish tavsiflariga (bu mutaxassislarga psixoterapevt, klinik psixolog, ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis - ijtimoiy ishchi kiradi). Ushbu buyruqqa muvofiq, psixoterapevt deb "Tibbiyot" ixtisosligi bo'yicha oliy ma'lumotli, avval psixiatriya bo'yicha ixtisoslik va amaliy tajribaga ega bo'lgan mutaxassis belgilanadi.

kamida 3 yil psixiatr sifatida ishlash. Va shundan keyingina uni psixiatriyaning kichik mutaxassisligi - psixoterapiya bo'yicha o'qitish mumkin.

³ Макаров В. В. Избранные лекции по психотерапии. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

Urush yillarida psixologiya sohasidagi ommaviy tashviqot ishlarida tadqiqotchilar ham faol qatnashdilar. Psixologik natijalardan foydalanishga o'qidilar, ular o'z nutqlari bilan sovet xalqiga ma'naviy yordam berishga intildilar harbiy miqyosda qayta qurish, ularning mafkuraviy yetukligini oshirish, mamlakatimizga ishonch fashistik bosqinchilar ustidan to'liq g'alaba. Psixologiya fanining boshqa sohalari kabi tadqiqot yo'nalishlari belgilandi partiya va hukumat hujjatlari. Urush yillarida ish olib borildi psixologik tadqiqotlarni muvofiqlashtirish. Psixologlarning sa'y-harakatlarini manfaatlar uchun safarbar qilish yosh avlodni tarbiyalash, shuningdek, boshqa nazariy va amaliy masalalarni hal qilish uchun muammolar, jumladan, front manfaatlari yo'lida ishlash 1943 yilda yaratilishiga yordam berdi. Psixologiya bo'limini o'z ichiga olgan APN RSFSR. Uning tuzilishi o'z ichiga oladi. Ilgari Moskva davlat universiteti tarkibiga kirgan Psixologiya instituti. safarbarlik qiymati edi.1942 yilda Gruzia SSR Fanlar akademiyasining muammolarga bag'ishlangan maxsus sessiyasi ham bo'lib o'tdi. psixologiya. Sessiyada mudofaa mavzulari bo'yicha psixologik tadqiqotlar natijalari ma'lum qilindi. Qo'shinlarda va mamlakat aholisi o'rtasida salbiy ruhiy holatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun V.I. Lenin tavsiya qildi: armiya va mamlakat aholisining kayfiyatini har kuni kuzatib borish; ularga vaziyat haqida o'z vaqtida va to'g'ri xabar berish; Diqqatli va g'amxo'r munosabat, sodda, tushunarli va samimiy so'z shubhalarni, ikkilanishlarni engishga va ishonchni singdirishga yordam beradi. g'alaba; vatanparvarlik va dushmanga nafrat tuyg'ularini faollashtirish; frontdagi muvaffaqiyatlar va urushning tugash vaqti ularning matonati, chidamliligi va qahramonliklariga bog'liqligini faktlar asosida isbotlash; tashkilotchilik, tartib va intizomni saqlash; vahimaning eng kichik ko'rinishini qat'iyat bilan bostirish. Psixologiyaning front ehtiyojlari bilan belgilanadigan amaliy vazifalari va uni yanada rivojlantirish uchun uslubiy va g'oyaviy ahamiyatga ega bo'lgan fundamental umumlashmalari Bolsheviklarning Butunittifoq Kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti va Sovet hukumati qarorlarida shakllantirilgan. , Kommunistik partiya va Sovet davlati rahbarlarining nutqlarida. Psixologlarning ishi front ehtiyojlarini qondirish uchun qaysi yo'nalishlarda olib borildi? Avvalo, psixologlar qo'mondonlar va siyosiy xodimlarga jangovar faoliyatning psixologik mohiyatini, uning askarlarning shaxsiy fazilatlarini bilan ko'p qirrali aloqalarini, uni takomillashtirish yo'llari va shartlarini yaxshiroq tushunishga yordam berishga intilishdi. Bunga "Jangovar faoliyatning psixologik asoslari" (Z.I. Xodjava),

“Qahramonlik faoliyatining psixologik mohiyati va qahramonlar tipologiyasi” (D.I. Ramishvili), “Iroda jangovar faoliyat omili sifatida” (R.G.) kabi tadqiqotlar yordam berdi. Natadze), "Jangovar faoliyatda his-tuyg'ularning roli" (N.A. Konovalov) va boshqalar Gruziya tadqiqotchilarining ishlari munosabatlar nazariyasi nuqtai nazaridan D.N. Uznadze. Ularning aksariyati urushning real voqealarini tahlil qilish, aniq kishilar faoliyatini va tarixiy faktlarni o'rganish asosida tayyorlangan. Ular jangovar faoliyatning turli tarkibiy qismlarini shaxsiy omil bilan bog'liq holda ko'rib chiqdilar, Sovet askarlarining qahramonlik harakatlarida ixtiyoriy harakatlar va ijobiy hissiy holatlarning katta rolini ta'kidladilar. Butun bo'linmalar yoki alohida harbiy guruhlar tomonidan ko'rsatilgan jamoaviy qahramonlikning o'ziga xosligi alohida ta'kidlangan. Bu yo'nalishdagi eng fundamental tadqiqotlar B.M. Teplova "Harbiy rahbarning ongi va irodasi", 1943 yilda qisqartirilgan shaklda harbiy matbuotda nashr etilgan A.V. Suvorovning shaxsiyati va faoliyatining individual xususiyatlarini tahlil qilish asosida M.I. sekinlik, ehtiyotkorlik va jasorat, moslashuvchanlik va barqarorlik. , butun va tafsilotlarni qamrab olish qobiliyati, vaziyatdagi o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilish va xavf kuchaygan sharoitlarda muammolarni maqsadli hal qilish qobiliyati va boshqalar - samarali (yoki amaliy), ya'ni. bevosita, faoliyatda, obrazli va mavhum fikrlash. Jangovar topshiriqlarni hal qilish jarayonida ong sifatleri o'rtasidagi munosabatlar dialektikasini kuzatib, B.M. Teplov umuman shaxsiy xususiyatlarning, qo'mondonning irodasi va his-tuyg'ularining, xususan, uning intellektual xususiyatlariga, fikrlash samaradorligiga ta'sirini ta'kidladi. Aql, iroda va his-tuyg'ularning birligi, ularning uyg'un rivojlanishi qo'mondonning muvaffaqiyatli faoliyatining psixologik shartidir. Muallifning ta'kidlashicha, harbiy rahbar "ajoyib aql va kuchli iroda" dan tashqari, "maksimal xavf sharoitida aqlning samaradorligini oshirish qobiliyatiga muhtoj; ya'ni hissiy barqarorlik ". Umuman olganda, harbiy rahbarning “amaliy tafakkuri” uning shaxsiyatining yuksak va har tomonlama rivojlanishini talab qiladi. B.M.ning ishi. Teplova harbiy rahbarning amaliy faoliyatini o'rganishda namuna bo'lgan va shu munosabat bilan u sovet psixologiyasi uchun umumiy nazariy ahamiyatga ega bo'lgan⁴.

"Har bir davrning uni belgilaydigan o'z shaxsi bor", dedi taniqli rus sotsiologi va jamoatchilik fikrini o'rganuvchi Yuriy Levada o'zining ommaviy ma'ruzalaridan birida. Levada markazi direktori Lev Gudkovning so'zlariga ko'ra, sovet odamining mafkurasi 1920-1930 yillarda paydo bo'lgan va

⁴ советская психология в годы великой отечественной войны А.В. БАРАБАНЩИКОВ 1985гг 13-23стр

sotsialistik ijtimoiy tizimni qurish uchun zarur edi. Bunday mifologemalar barcha totalitar jamiyatlar rivojlanishining dastlabki bosqichlaridayoq xarakterlidir. Va agar fashistlar Germaniyasi va Italiyada rejimlar uzoq davom etmaganligi sababli shaxsning to'liq shakllanishi sodir bo'lmagan bo'lsa, Sovet Ittifoqi yangi turdagi odamlarning bir nechta avlodini dunyoga keltirgan. Ma'lum bo'lishicha, to'g'ri sovet odami o'zini ham, davlatdan tashqaridagi boshqa narsani ham ifodalamaydi. Ammo har ikki tomon ham o'zlariga ko'rsatilgan mas'uliyatdan qochishadi, natijada davlat insonni qashshoqlik va tirikchilik yoqasida qoldiradi va u, o'z navbatida, o'g'irlaydi va har tomonlama qochishadi. U o'z mavjudligining barcha tomonlarini qamrab olgan davlat tomonidan nazorat va mukofotlashga qaratilgan. Shu bilan birga, u aldanishni, yetarli darajada berilmasligini kutadi, shuning uchun u o'z vazifalaridan voz kechadi, aldaydi va o'g'irlaydi.

2010 yildan beri psixologlar psixologiya fanlari doktori Vlada Pishchik boshchiligida bir qator tadqiqotlar o'tkazdilar va psixologik nuqtai nazardan sovet, o'tish davri va postsovet avlodlarining mentaliteti qanday farq qilishini aniqladilar. Tadqiqotda uchta guruh sub'ektlari ishtirok etdi:

- Sovet davridan keyingi avlodga 1990-1995 yillarda tug'ilganlar,
- o'tish davri avlodlari - 1980-1985
- 1960-1965-yillarda tug'ilganlar kiradi.

Psixologlar urush paytida, 1940-1945 yillarda tug'ilganlarni sovet avlodiga bog'lashdi. Tadqiqotda jami 2235 kishi ishtirok etdi. Psixologik anketalar natijalarini tahlil qilib, olimlar kollektivizm muhitida yashagan Sovet fuqarosi "an'anaga sodiqlik", "ochiqlik", "samimiylilik", "intizom", "Hokimiyatga hurmat" kabi madaniy qadriyatlar bilan ajralib turadi degan xulosaga kelishdi. O'tish davrining avlodi gorizontallik individualizmga moyil. Uning yaqqol ifodalangan parametrlari qatoriga "samimiylilik", "tarkibiylik", "mustaqillik", "hokimiyatga ishonchsizlik", "erkinlikka muhabbat", "anarxiya", "sovuqlik", "raqobat" kiradi.

Tadqiqot mualliflari 1990-yillar avlodining quyidagi psixologik portretini chizadilar.

Avvalo, bular erkinlik va avtonomiya, xavfsizlik va tan olinishi uchun qondirilmagan ehtiyojlari bo'lgan, jamiyatdagi mavqeidan norozi odamlardir.

Ular o'z hayotlarining cheksizligini anglab yetishdan ekzistensial xavotirni boshdan kechiradilar va o'z taqdirini o'zi belgilashda qiynaladilar. Psixologlarning fikriga ko'ra, o'zining haqiqiy yoki xayoliy kamchiligini his qilish boshqalarga nisbatan norozilik va zaiflik, boshqalarning kamchiliklariga

toqat qilmaslik, talabchanlik, jahldorlik va tajovuzkorlik kabi xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Postsovet davridagi avlod uchun oila, altruistik va kommunikativ ma'nolar yetakchi hisoblanadi. O'tish davri avlodlari uchun - ekzistensial, kognitiv, zavqlanish va o'zini o'zi anglash ma'nolari.

Sovet avlodi vakillari uchun oila va ekzistensial ma'nolar asosiy bo'lib chiqdi.

O'zaro munosabatlardagi o'tish avlodlari imperatorlik, murosasizlik, o'jarlik va sovuqqonlik bilan ajralib turadi. Sovet avlodi vakillari, o'z navbatida, talabchanroq, ishonchli, sezgir va ayni paytda o'jar.

Etnik bag'rikenglikni baholashga ko'ra, o'tish davri avlodlari eng past ko'rsatkichlarga ega; atrofdagi dunyoning murakkabligi va noaniqligiga o'rtacha darajadan yuqori bardoshlik namoyon bo'ldi; o'rtacha ballar boshqa qarashlarga nisbatan bag'rikenglik, umume'tirof etilgan me'yorlardan chetga chiqish va avtoritarizmni ifodalagan. Sovet avlodi esa umume'tirof etilgan me'yorlardan chetga chiqishga, boshqa qarashlarga va avtoritarizmga toqat qilish nuqtai nazaridan past ball oldi; etnik bag'rikenglik bo'yicha o'rtacha ball; o'rtachadan yuqori - atrofdagi dunyoning murakkabligi va noaniqligiga toqat qilishda.

Turli avlodlarda o'zlarining "men" lari haqidagi bayonotlar va g'oyalarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda psixologlar o'tish davri va sovet avlodlari vakillari o'rtasidagi bayonotlarning aksariyati guruhga qaramlik belgilariga ega ekanligini aniqladilar.

Postsovet avlodi vakillari orasida 60% bayonotlar guruhdan mustaqil. Bundan kelib chiqadiki, sovet va o'tish davri avlodlarida o'zi haqidagi g'oyalar bevosita jamoaning fikriga bog'liq. Inqiroz nevara va chevaralarga ta'sir qiladi

Yoshi 30 dan oshganlarning bobosi va buvisi urush, ochlik, qashshoqlik va ishsizlikni boshidan kechirgan. Ular hamma narsani noldan boshlashga majbur bo'lishdi va shuning uchun ularning qadriyatlar tizimida barqarorlik va kelajakka ishonch yetakchi o'rnlarni egalladi.

Bir qator tadqiqotchilar, xususan, oila psixologi Lyudmila Petranovskaya urushlar, deportatsiyalar, qatag'onlar, inqirozlar odamlar uchun tarixiy jarohatlarga aylanadi, ularning oqibatlari faqat uchinchi yoki to'rtinchi avlod tomonidan yo'q qilinadi.

Shunday qilib, 1990-yillardagi qayta qurish va umumiy beqarorlik muhiti erta va o'rta balog'at yoshi shu davrga to'g'ri kelgan odamlarning ishonchsizligi va nochorligida namoyon bo'ldi. Psixologik xavfsizlikning yo'qligi 1990-

yillarning boshidagi o'spirinlar keyingi avlodlarga nisbatan ko'proq nochorlik, tashvish va ijtimoiy passivlikni namoyon qilishiga olib keldi⁵.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Российское психологическое общество.
2. Казаковцев Б. А. Развитие служб психического здоровья: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
3. Макаров В. В. Избранные лекции по психотерапии. — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999.
4. Советская психология в годы великой отечественной войны
А.В. Барабанщиков 1985гг. 13-23стр.
5. Газета.ру

⁵ Газета.ру